

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11276354>

Сопільник Л.І.

*доктор юридичних наук, доктор технічних наук, професор,
професор ЗВО "Львівський університет бізнесу та права"
<http://orcid.org/0000-0001-6581-7255>*

Безотосний С. В.

*аспірант ЗВО "Львівський університет бізнесу та права",
<https://orcid.org/0009-0005-4534-6720>*

Сава Т. І.

*аспірант ЗВО "Львівський університет бізнесу та права",
<https://orcid.org/0009-0004-3194-0799>*

Лісний В. Д.

*аспірант ЗВО "Львівський університет бізнесу та права",
<https://orcid.org/0009-0007-2761-743X>*

Лукаш З. М.

*аспірант ЗВО "Львівський університет бізнесу та права",
<https://orcid.org/0009-0003-8887-481X>*

Харатинович О. Т.

*аспірант ЗВО "Львівський університет бізнесу та права",
<https://orcid.org/0009-0004-9198-155X>*

БЕЗПЕКА СУДОЧИНСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Стаття присвячена розгляду концептуального уявлення про безпеку судочинства, його сутність та способи забезпечення. Особливу увагу приділено інституціональному аспекту захисту свідків у державах-членах Євросоюзу, а також правовим передумовам організації програм захисту свідків на національних рівнях. Діяльність національних програм розглянута на прикладі Австрії, Італії, Великобританії, США та інших країн.

Визначено високу значущість та складність досліджуваної проблематики, необхідність подальшого осмислення теоретичних та прикладних аспектів безпеки у сфері судочинства з урахуванням досвіду європейських країн.

Ключові слова: безпека, судочинство, свідок, потерпілий, судове провадження, заходи безпеки, програма захисту свідків, безпека судової влади,

Annotation. The existence and progressive development of society are possible only under the condition of its complete and absolute security. Various issues related to public security and its provision will always be relevant in states that responsibly fulfill their duties of protecting the rights and freedoms of individuals and citizens. One type of social security is security in the sphere of judiciary.

Judicial security should be considered in both broad and narrow senses. In the broad sense, it is a complex phenomenon whose structure comprises elements such as security objects, security threats, security subjects, and security provision.

Judicial security in the narrow sense refers to the state of protection of the life, health (both its physical and mental components), honor, dignity, rights, freedoms, lawful interests, and property of participants in criminal proceedings, including officials administering justice, to enable the free exercise of their granted powers; the property and business reputation of legal entities, as well as other persons involved in this sphere, from various threats, achieved through legal protection and other lawful methods at all stages of judicial proceedings.

This article is devoted to the conceptual understanding of judicial security, its essence, and methods of provision. Special attention is given to the institutional aspect of witness protection in EU member states, as well as the legal prerequisites for organizing witness protection programs at national levels. The activities of national programs are examined using examples from Austria, Italy, the United Kingdom, the United States, and other countries.

The high significance and complexity of the researched issues, the need for further consideration of theoretical and applied aspects of security in the judiciary, taking into account the experience of European countries, are highlighted.

Keywords: security, judiciary, witness, victim, judicial proceedings, security measures, witness protection program, judicial authority security.

Вступ

Існування та прогресивний розвиток суспільства можливий лише за умови його повної та абсолютної безпеки. Різні проблеми, пов'язані з громадською безпекою та її забезпеченням, завжди будуть актуальними у державах, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків з охорони прав та свобод людини та громадянина. Одним із різновидів соціальної безпеки є безпека у сфері судочинства.

Безпеку у судочинстві слід розглядати у широкому та вузькому сенсах. У широкому сенсі це складний феномен, структуру якого складають такі елементи, як об'єкти безпеки, загрози безпеці, суб'єкти безпеки та забезпечення безпеки.

Безпека у судочинстві у вузькому значенні - це стан захищеності життя, здоров'я (його фізичного та психічного компонентів), честі, гідності, прав, свобод, законних інтересів, майна учасників кримінального процесу, у тому числі посадових осіб, які здійснюють правосуддя, для створення можливості вільної реалізації наданих їм повноважень; майна та ділової репутації юридичних осіб, а також інших осіб, залучених до цієї сфери, від різних загроз, що досягається за допомогою правової охорони та захисту, іншими законними методами на всіх стадіях судочинства.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» державному захисту підлягають такі учасники судочинства, як потерпілий, свідок, приватний обвинувач, підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їх захисники та законні представники, засуджений, виправданий, а також особа, щодо якої кримінальну справу чи кримінальне переслідування було припинено, експерт, фахівець, перекладач, а також педагог і психолог, що беруть участь у судочинстві, цивільний позивач, цивільний відповідач, законні представники, представники потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та приватного обвинувача. [2, ст.2]

Основна частина реалізації такої безпеки лягає на державні органи та посадових осіб у судочинстві. До них слід віднести: суд, прокурора, слідчого, орган дізнання, дізнавача та інших посадових осіб, які мають владні повноваження щодо забезпечення безпеки потерпілих, свідків та інших учасників судочинства, а також їхніх родичів та близьких осіб.

Державний захист учасників судочинства обумовлений необхідністю забезпечення заходів безпеки, спрямованих на захист їхнього життя, здоров'я та майна, в т.ч. на здійснення заходів

соціальної підтримки зазначених осіб у зв'язку з їх участю у судочинстві уповноваженими на те державними органами [1, ст.56].

Мета даної статті: розкриття процесуальної основи та порядку забезпечення безпеки у судочинстві через призму європейських стандартів.

Актуальність теми зумовлена тим, що в ході розслідування кримінальних справ щороку мільйони людей виступають у якості потерпілих та свідків. До учасників судочинства часто застосовуються прийоми та методи фізичного та психологічного впливу з метою зміни ними своїх показань або відмови від них. Результатом цього стають випадки відмови та ухилення потерпілих та свідків від участі у судочинстві. Протиправний вплив, який чиниться на учасників судочинства, значно знижує його ефективність.

Теоретична значущість дослідження визначається тим, що дослідження досвіду європейських країн у забезпеченні безпеки судочинства сприяє глибокому розумінню її сутності, а також шляхів і способів вирішення проблем, що виникають при її забезпеченні; розширенню обсягу знань та проведенню подальших досліджень у аналізованій галузі права.

Результати

Розробка поняття безпеки судочинства здійснювалася і продовжує здійснюватись не лише представниками юридичної спільноти, а й філософами, соціологами, політологами та економістами.

Різними питаннями та окремими проблемами, пов'язаними з державним захистом та забезпеченням безпеки особи, залученої до сфери судочинства, займалися: Рут Бейдер Гінзбург (американський юрист, суддя Верховного суду США), Гаррі Блекман (член Верховного суду США (1970 до 1994 р.), Білл Грем (канадський юрист, державний діяч та філантроп) та багато інших.

В Україні цими питаннями займалися такі вчені, як В. Зеленецький, Б. Качмар, Г. Коновалова, М. Копетюк, О. Орлеан, Г. Серета, С. Фурс, В. Шепітько тощо.

Американський громадський активіст, професор права у Гарвардському університеті Лоуренс Лессіг розглядає безпеку судочинства як «відсутність небезпеки, безпеку, надійність». Вивчаючи проблему безпеки судочинства Лоуренс фокусується не лише на забезпеченні фізичної, та майнової недоторканості учасників судочинства, а й їхньої особистої безпеки.

Британський правознавець Марк Уеллер вважає, що безпеку осіб, які беруть участь у судочинстві, необхідно розглядати через захист їхніх прав та законних інтересів. Він представляє безпеку як комплекс умов, що забезпечують захищеність особи від загрози нападу або фактичного протиправного впливу на неї з боку будь-кого, спрямованих на захист від наявної небезпеки або загрози її появи. Саме цей принцип лежить в основі затверджених європейських стандартів судочинства.

Доктор юриспруденції, професор Інституту Римського права Курт Еберт (Австрія) визначає безпеку осіб, які сприяють правосуддю як стан відсутності небезпеки та загроз життєво важливим інтересам цих осіб з боку кримінальних елементів, що протидіють правосуддю, а також такий ступінь захищеності цих осіб, що дозволяє їм безперешкодно здійснювати своє сприяння правосуддю. Еберт розглядає безпеку судочинства не лише як відсутність небезпеки, а й як наявність реальних засобів захисту від існуючих загроз.

Декан Школи права Гарвардського університету Джон Ф. Меннінг визначив, що безпека судочинства - це наявність та використання системи правових, організаційних та інших засобів захисту від зовнішніх та внутрішніх протиправних впливів, спрямованих на застосування правил провадження слідчих, процесуальних дій та принципів.

Більшість європейських дослідників сходяться на тому, що безпека судочинства можлива лише за наявності надійного захисту, тобто саме «захист» породжує стан безпеки. Захист у судочинстві здійснюється посадовими особами, які провадять кримінально-процесуальну діяльність, у разі порушення прав учасників судочинства. Такий підхід визначає дещо інше, ширше поняття розуміння

категорії «безпека учасників судочинства». У широкому розумінні об'єктом безпеки є людина – її права, свободи. Отже, захисту підлягають учасники судочинства та їхні суб'єктивні права.

До цього часу ні на законодавчому рівні, ні в науковій літературі немає єдності думок щодо визначення поняття «безпека судочинства», «правова безпека», «кримінально-процесуальна безпека». Саме тому проблема забезпечення безпеки заявників, очевидців, жертв злочину, потерпілих, свідків, підозрюваних, обвинувачених, посадових осіб, які здійснюють судочинство, інших учасників процесу потребує глибинного вивчення.

Відаючи належне проведеним науковим дослідженням, що послужили фундаментом для становлення та розвитку концепції безпеки судочинства, враховуючи внесені зміни до кримінально-процесуального законодавства багатьох країн, а також важливість нагальних проблем безпеки у сфері судочинства, слід зазначити існуючу об'єктивну необхідність у подальшій теоретичній розробці поняття та елементів безпеки у судовому процесі.

Попереднє розслідування та судовий розгляд кримінальної справи неможливі без свідчень. Однак їх отримання часом утруднено, оскільки багато свідків (особливо у справах про організовану злочинність) одержують погрози на свою адресу від злочинців, щодо яких вони дають свідчення, та інших зацікавлених осіб (співучасників, членів організованих злочинних формувань, корумпованих співробітників правоохоронних органів та ін.). Багато держав світу, включаючи членів ЄС, усвідомили необхідність впровадження у правозастосовну практику адекватних заходів щодо захисту свідків.

Захист свідків у ЄС належить до сфери кримінально-правової політики, яка тривалий час унеможлиблювала наднаціональний елемент. Як зазначається у спеціальній літературі, спочатку установчі договори Європейських співтовариств (ЄОУС, ЄЕС та Євроатом) не містили жодних положень про співпрацю у кримінально-правовій сфері через те, що їхньою основною метою був розвиток інтеграції у соціально-економічній галузі, а питання кримінальної політики залишалися у винятковій компетенції держав – членів [8, с. 1-3].

Становлення європейської системи захисту свідків, етапним моментом якого стало заснування Європолу (на основі Маастрихтського договору 1992 р.) та початок його повноцінної діяльності у 1999 р. – яскраве свідчення того, наскільки чутливою сферою для держав – членів ЄС є Простір свободи, безпеки та правосуддя в такій динамічній системі, як європейське право [4].

Основними цілями захисту свідків у ЄС є:

Testify before courts – захист свідка від зазіхань та залякування, забезпечення його публічного виступу, коли йдеться про організовану злочинність та тероризм.

Protection life – захист життя, здоров'я (його фізичні та психічні компоненти), честі та гідності усіх учасників кримінального процесу – свідка, його близьких, посадових осіб державних органів, які здійснюють кримінальне судочинство, небезпечний вплив на яких може створити перешкоди для вільної реалізації наданих їм повноважень, включаючи їхніх родичів та близьких осіб, а також осіб, які не отримали кримінально-процесуального статусу, але залучені до цієї сфери державної діяльності.

Social integration – допомога у пошуку нової роботи, школи для дітей при переселенні свідка та членів його сім'ї на інше місце проживання.

Слід зазначити, що розмаїтість заходів захисту свідків зумовлена різними правовими системами держав – членів ЄС, їх правовими традиціями, станом боротьби зі злочинністю загалом і її організованою частиною. Експерти пов'язують збільшення кількості програм захисту свідків (WPP) у ЄС саме зі зростанням кількості проявів організованої злочинності та розширенням сфер діяльності терористичних груп.

В багатьох країнах – членах ЄС існує національна чи федеральна програми захисту свідків. Деякі країни (Великобританія, Німеччина, Іспанія) також приймають регіональні або місцеві програми.

Як зазначається в зарубіжних джерелах, коло злочинів, у зв'язку зі скоєнням яких застосовується захист свідків, також варіюється від країни до країни. Так, у Бельгії та Італії заходи захисту застосовуються у разі скоєння специфічних злочинів (справи, що стосуються наркотиків, діяльності мафії або умисних вбивств або будь-якого злочину, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 20 років).

Види захисту:

«Тимчасовий план» - передбачає переселення та виплату допомоги протягом 180 днів.

«Особливі заходи» - включають захист та соціальну реінтеграцію переселених осіб.

«Спеціальна програма захисту» - передбачає переселення, видачу нових посвідчень особи, фінансову підтримку та (як крайній захід) юридичне оформлення нових особистих даних [8, с. 13-14].

Деякі країни пішли шляхом включення до своїх програм вичерпного списку злочинів (Румунія), а інші згадують лише про «тяжкі» або «серйозні» злочини (Литва), організовану злочинність (Угорщина) або не згадують про конкретні злочини зовсім, що дає право участі у програмі свідкам злочинів будь-якого роду (Словаччина, Словенія).

З урахуванням принципів національного права та наявних фінансових засобів заходи захисту можуть бути досить простими і включати фізичний захист (поліцейську охорону, затримання з метою захисту або укриття в безпечному місці). Кримінально-процесуальне законодавство низки держав – членів ЄС передбачає повне або часткове нерозголошення інформації про особу та місцезнаходження свідка та прийняття правил доказування, що дозволяють давати свідчення таким чином, щоб при цьому була забезпечена безпека свідка за допомогою засобів відеоконференц-зв'язку або інших сучасних технологій.

Водночас, суди деяких країн (наприклад, Австрії) вважають використання інформаційних технологій для надання свідком свідчень неприйнятними та такими, що порушують права обвинувачуваного. Тому вимагають безпосередньої присутності свідка на судовому розгляді. Однак може виникнути ситуація, коли організоване злочинне формування, яке є об'єктом кримінального переслідування, має широкі можливості протидії, а правоохоронні органи, які потребують допомоги свідка, не в змозі замість свідчень гарантувати йому безпеку за допомогою звичайної поліцейської охорони. У таких випадках можуть знадобитися виняткові заходи, які включають видачу нового посвідчення особи та/або переселення свідка в межах країни або за кордон на обмежений період часу або навіть назавжди [8, с. 19-22].

Інституційна основа захисту свідків у ЄС варіюється залежно від держави-члена. На практиці програми захисту свідків можуть здійснюватись на базі поліцейських структур (Австрія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Словаччина), прокуратури (Нідерланди) або системи юстиції (Італія).

В США офіційна програма свідків була започаткована відповідно до Закону про боротьбу з організованою злочинністю 1970 року. До цього захист свідків здійснювався відповідно до Закону Ку-клукс-клану 1871 року. Багато штатів, включаючи Каліфорнію, Коннектикут, Іллінойс, Нью-Йорк і Техас, а також Вашингтон, округ Колумбія, мають свої власні програми захисту свідків за злочинами, неохопленими федеральною програмою. Державні програми забезпечують менший захист, ніж федеральна програма. Вони не можуть утримувати чи залучати стільки людей, скільки є у федеральній програмі [8, с. 7-8].

Таким чином, захист свідків є ресурсомісткою урядовою програмою, що застосовується як останній засіб захисту свідка від загроз у кримінальних справах, пов'язаних із серйозними злочинами.

Після включення до програми свідки повинні укласти з підрозділом захисту меморандум про домовленість. Це документ, який визначає дії органу захисту свідків з одного боку і свідка – з іншого. У разі необхідності він може бути оскаржений у суді. Однак у деяких країнах меморандум про домовленість має обов'язкову юридичну силу.

Меморандум про домовленість зазвичай включає:

Заяву свідка про те, що його або її включення до програми захисту є абсолютно добровільним і будь-яка допомога не повинна розглядатися як винагорода за дачу свідчень.

Обсяг та характер наданого захисту та допомоги.

Перелік заходів, які можуть бути вжиті підрозділом захисту для забезпечення фізичної безпеки учасника судочинства.

Зобов'язання сторін за програмою та можливі санкції за порушення, включаючи виключення з програми.

Умови, що регулюють припинення здійснення програми.

І свідок, і особи, які включаються разом зі свідком до програми, мають укласти меморандум про домовленість з підрозділом із захисту. З метою безпеки їм зазвичай не надсилають копії підписаного документа, який зберігається в безпечному місці таким чином, щоб його не могли виявити особи, які розшукують свідка.

У надзвичайних випадках, коли свідку безпосередньо загрожує серйозна небезпека, йому може бути тимчасово надано захист до підписання меморандуму про домовленість і доки вирішується питання щодо їх включення до програми. Тривалість такого строку становить від кількох днів (10 днів у Латвії) до більш тривалого періоду (у Словаччині три місяці, а в Італії стільки часу, скільки необхідно органу захисту свідків для збору достатньої інформації для прийняття рішення з цього питання). Такі тимчасові невідкладні заходи часто можуть бути дорогими і вимагати координації зі спеціальними поліцейськими підрозділами. Зазвичай вони включають:

Регулярне спостереження.

Особисту охорону.

Тимчасове переселення у безпечне місце в іншій частині країни.

Взяття під варту з метою захисту.

Переведення в спеціальний блок у тій самій в'язниці (якщо свідок відбуває термін ув'язнення)

Фінансову підтримку.

Тимчасовий захист не завжди веде до включення до програми захисту свідків. Якщо учасник судочинства не є важливим для судового переслідування або якщо рівень загрози недостатній для переселення та зміни особистих даних, особі не буде надана можливість участі в такій програмі.

Висновки

Держава несе загально визнаний обов'язок надавати захист і допомогу особам, які з великою ймовірністю можуть постраждати через свою співпрацю з органами кримінального права. Для їхнього захисту існують різні способи. Вибір цих способів визначається окремо у кожному конкретному випадку. Вибір методу залежить від категорії свідка, характеру вчиненого злочину, ступеню загрози та психологічного тиску.

Включення до програми захисту свідків розглядається як крайній засіб забезпечення безпеки свідків, які перебувають під загрозою. Такі програми були засновані через неможливість створення за допомогою звичайних поліцейських заходів безпечних умов для свідків, готових дати свідчення проти впливових кримінальних фігур, - наприклад, членів мафії. З роками в рамках цих програм були реалізовані рішення, що дозволяють забезпечити учасників судочинства новими особистими даними та переселяти їх в безпечні місця. Успішні операції такого роду мали позитивний ефект з точки зору отримання важливих показань свідків, що зробило безпеку судочинства однією з ключових складових ефективної боротьби з організованою злочинністю.

Список використаних джерел

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: від 13.04.2012 № 4651-VI (Чинний) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

2. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 № 3782-XII URL <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>.
3. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 16.01.2014р. N 721-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>
4. Рішення Ради 2009/371/JHA від 6 квітня 2009 р. про створення Європейського поліцейського управління (Європола) (ОЖ L 121, 15 травня 2009 р., стор. 37) URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479897160399&uri=CELEX:32016R0794#ntc2-L_2016135EN.01005301-E0002.
5. Качмар Б. М. Питання забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, в рішеннях Європейського суду з прав людини / Б. М. Качмар // Право і суспільство. – 2015. – № 6 (ч. 2/2015). – С. 180 – 184. URL [file:///C:/Users/User/Downloads/Pis_2015_6\(2\)_34.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Pis_2015_6(2)_34.pdf).
6. Кримінальний процес : [підручник] / [Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.]; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2014 URL <https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/153/1-28.pdf>
7. Орлеан А. Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального провадження: адаптація законодавства України до європейських стандартів. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Випуск 3 (7). С. 87–92. URL file:///C:/Users/User/Downloads/aprpr_2016_3_20.pdf.
8. Рекомендовані види практики у сфері захисту свідків під час проваджень у кримінальних справах, що стосуються організованої злочинності – ООН, Нью-Йорк, 2008. URL [https://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0853366%20WP%20Good%20Practices%20\(R\).pdf](https://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0853366%20WP%20Good%20Practices%20(R).pdf) (дата звернення – 28.09.2023). <https://www.etxt.ru/antiplagiat/24ef0d8b6bb09899f499ab854a0d6fa5/>